

वारसा स्थळ जतन: गड-किल्ले आणि स्मारके – समस्या आणि उपाय

कविता पिलावरे

Ph.D. Research Scholar,

Modern College Shivajinagar, Pune

Corresponding Author - कविता पिलावरे

DOI - 10.5281/zenodo.19665105

सारांश (Abstract):

भारत, विशेषतः महाराष्ट्र, हा समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाने नटलेला प्रदेश आहे. गड-किल्ले, लेणी, मंदिरे व स्मारके ही सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक इतिहासाची सजीव साक्ष आहेत. राजगड, शिवनेरी, रायगड, सिंहगड, प्रतापगड, अजिंठा व वेरूळ यांसारखी वारसा स्थळे जागतिक वारशाचा अमूल्य ठेवा आहेत. परंतु नैसर्गिक झीज, मानवी हस्तक्षेप, अतिक्रमण, प्रदूषण, अनियंत्रित पर्यटन, मूलभूत सुविधांचा अभाव व संवर्धन व्यवस्थेतील त्रुटी यांमुळे ही स्थळे गंभीर संकटात सापडली आहेत. प्रस्तुत संशोधन निबंधामध्ये गड-किल्ले व स्मारकांच्या जतनाशी संबंधित समस्या, त्यामागील कारणे, संवर्धनातील अडथळे तसेच शास्त्रीय, सामाजिक, प्रशासकीय व तांत्रिक उपाययोजना यांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. वारसा जतनासाठी वैज्ञानिक संवर्धन पद्धती, तंत्रज्ञानाचा वापर, जबाबदार पर्यटन आणि जनजागृती यांचा समन्वय आवश्यक आहे. तसेच शासन, स्थानिक समाज, स्वयंसेवी संस्था व शैक्षणिक संस्थांचा समन्वय आवश्यक असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट होते.

सूचक शब्द (Keywords): वारसा जतन, गड-किल्ले, ऐतिहासिक स्मारके, ऐतिहासिक वास्तू, संवर्धन, पुरातत्वशास्त्र, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक वारसा, पर्यावरणीय संरक्षण, लोकसहभाग.

प्रस्तावना (Introduction):

महाराष्ट्र भूमी ही केवळ भौगोलिक सीमांनी मर्यादित नसून, ती संतांच्या विचारांची आणि शूरीरांच्या पराक्रमाची तेजस्वी भूमी आहे. सह्याद्रीच्या उत्तुंग रांगांमध्ये वसलेले अभेद्य गड-किल्ले, पाषाणात कोरलेली कलात्मक लेणी आणि ऐतिहासिक स्मारके ही या भूमीच्या देदीप्यमान वैभवाची प्रतीके आहेत. या ऐतिहासिक वास्तू म्हणजे केवळ दगड-मातीची बांधकामे नसून, त्या तत्कालीन प्रगत स्थापत्यशास्त्र, कल्पक जलव्यवस्थापन, अचूक युद्धनीती आणि सुदृढ सामाजिक-प्रशासकीय व्यवस्थेचा अनमोल ठेवा आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याचा मुख्य आधारस्तंभ हे किल्लेच होते. "दुर्ग हेच राज्याचे प्राण" या उक्तीनुसार, स्वराज्याची सुरक्षा, व्यापार आणि प्रशासन या किल्ल्यांच्या माध्यमातूनच संचालित होत असे. रायगड, राजगड, सिंहगड, शिवनेरी यांसारख्या किल्ल्यांनी इतिहासाची अनेक स्थित्यंतरे पाहिली आहेत. मात्र, दुर्दैवाने आज हा अमूल्य ऐतिहासिक वारसा अस्तित्वाच्या लढाईत मागे पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काळाच्या ओघात होणारी नैसर्गिक झीज आणि हवामान बदल यांसारख्या नैसर्गिक कारणांसोबतच, वाढते शहरीकरण, बेजबाबदार पर्यटन, अनियंत्रित

अतिक्रमणे आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे या वास्तूंची मूळ ओळख धोक्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी निधीचा अभाव आणि शास्त्रीय ज्ञानाच्या कमतरतेमुळे होणारी चुकीची पुनर्बांधणी यामुळे या स्मारकांचे मूळ स्वरूप नष्ट होत आहे.

आजच्या २१ व्या शतकात, या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करणे ही केवळ भावनेच्या स्तरावरची ऐतिहासिक जबाबदारी राहिलेली नाही, तर ती एक अनिवार्य सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक गरज बनली आहे. आपला इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी या वारसा स्थळांच्या शास्त्रीय संवर्धनाची नितांत गरज आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे (Objectives of the Study):

प्रस्तुत संशोधनाचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या जतनासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे असून, त्यांतर्गत खालील उप-उद्दिष्टांचा समावेश आहे:

1. वारसा स्थळांच्या सद्यस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे: महाराष्ट्रातील निवडक गड-किल्ले, लेणी आणि ऐतिहासिक स्मारकांची वर्तमान स्थिती, त्यांची संरचनात्मक स्थिती आणि त्यांच्या ऐतिहासिक स्वरूपातील बदलांचा प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे अभ्यास करणे.
2. न्हासाला कारणीभूत ठरणान्या नैसर्गिक व मानवी घटकांचे विश्लेषण करणे: हवामान बदल, पाऊस, वारा यांसारख्या नैसर्गिक घटकांमुळे होणारी झीज आणि शहरीकरण, अतिक्रमण, मानवी तोडफोड (Vandalism) यांसारख्या मानवी कृतींमुळे होणाऱ्या हानीचे सखोल विश्लेषण करणे.

3. प्रशासकीय, आर्थिक व धोरणात्मक अडथळे शोधणे: वारसा जतनासाठी असलेल्या सरकारी धोरणांमधील त्रुटी, निधीवाटपातील समस्या, पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा अभ्यास करणे आणि जतन कार्यात येणारे कायदेशीर अडथळे ओळखणे.

4. वैज्ञानिक व शाश्वत संवर्धन पद्धतींचा शोध घेणे: पारंपारिक बांधकाम शास्त्र आणि आधुनिक तंत्रज्ञान (उदा. LiDAR, 3D Mapping) यांचा मेळ घालून वास्तूची मूळ ओळख न पुसता तिचे आयुष्य वाढवण्यासाठी व्यवहार्य आणि वैज्ञानिक उपाय सुचवणे.

5. शाश्वत पर्यटनाद्वारे वारसा विकासाचे मॉडेल विकसित करणे: ऐतिहासिक स्थळांचे महत्त्व अबाधित राखून पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक समुदायाला रोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विनियोग स्मारकांच्या देखभालीसाठी कसा करता येईल, याची दिशा निश्चित करणे.

6. जनजागृती आणि लोकसहभागाची भूमिका स्पष्ट करणे: वारसा जतन ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून, त्यामध्ये स्थानिक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि तरुण पिढीचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक उपाययोजनांचा अभ्यास करणे

संशोधन पद्धती (Methodology):

प्रस्तुत संशोधनामध्ये ऐतिहासिक वारसा जतन आणि संवर्धनाचा अभ्यास करण्यासाठी 'गुणात्मक' (Qualitative) आणि 'विश्लेषणात्मक' (Analytical) संशोधन पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधनाची व्याप्ती आणि अचूकता विचारात घेऊन खालील पाच प्रमुख साधनांचा वापर केला आहे:

- 1. क्षेत्रीय अभ्यास (Field Survey)** - प्रत्यक्ष स्थळभेट देऊन वारसा स्थळांच्या सद्यस्थितीची नोंद करणे हा या संशोधनाचा मुख्य भाग आहे. निवडक गड-किल्ले आणि स्मारकांना भेटी देऊन तेथील तटबंदी, दरवाजे, जलकुंभ आणि वास्तूंची पाहणी करणे. छायाचित्रण (Photography), रेखाचित्रे आणि संरचनेत झालेल्या बदलांच्या नोंदी. यामुळे तात्विक माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील तफावत स्पष्ट होते.
- 2. मुलाखती (Interviews)** - संशोधनात अधिक अचूकता आणण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली आहे. पुरातत्वशास्त्रज्ञ (Archaeologists), इतिहास संशोधक, वास्तुविशारद (Conservation Architects), दुर्गप्रीमी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि किल्ल्यांच्या पायथ्याशी राहणारे स्थानिक नागरिक. संवर्धनातील तांत्रिक अडचणी आणि स्थानिक लोकांचे वारशाशी असलेले नाते समजून घेणे.
- 3. दस्तऐवज विश्लेषण (Document Analysis)** - यामध्ये विविध संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीचे आणि धोरणांचे विश्लेषण केले जाते. युनेस्को (UNESCO) आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांनी वारसा जतनासाठी आखलेली नियमावली, कायदे आणि धोरणे. सध्याची सरकारी धोरणे वारसा जपण्यासाठी किती प्रभावी आहेत, याचे परीक्षण करणे.
- 4. तुलनात्मक अभ्यास (Comparative Study)** - विविध स्थळांच्या स्थितीची तुलना करून निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे. महाराष्ट्रातील सुस्थितीत

असलेले किल्ले (उदा. रायगड) आणि दुर्लक्षित किल्ले यांची तुलना करणे. तसेच, जागतिक स्तरावरील यशस्वी 'वारसा जतन मॉडेल्स'ची तुलना महाराष्ट्रातील परिस्थितीशी करणे. यशस्वी संवर्धन पद्धती ओळखणे आणि त्या इतर ठिकाणी कशा लागू करता येतील, हे सुचवणे.

प्रमुख समस्या (Problems):

- 1. नैसर्गिक आव्हाने (Natural Factors)** निसर्गाच्या शक्तीमुळे होणारा न्हास हा हळूहळू पण विनाशकारी असतो. दगडी बांधकामाची झीज (Exfoliation): सह्याद्रीतील बेसाल्ट खडकावर पावसाच्या पाण्याचा आणि तापमानाचा मोठा परिणाम होतो. उदाहरण: रायगड किल्ल्यावरील 'जगदीश्वर मंदिराच्या' भिंतींना खान्या हवेमुळे आणि अतिवृष्टीमुळे 'सॉल्ट ॲक्शन' (Salt Action) चा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे दगडांचे पापुद्रे निघत आहेत. जैविक आक्रमण (Biological Attack): वनस्पतींच्या मुळांमुळे होणारे नुकसान हे 'सायलंट किलर' आहे. उदाहरण: कोलाडजवळील किल्ले तळा किंवा सुधागड येथील अनेक बुरुज वडाच्या आणि पिंपळाच्या झाडांच्या विस्तारणाच्या मुळांमुळे ढासळले आहेत. मुळे तटबंदीच्या सांध्यांमध्ये शिरून दगड वेगळे करतात (Wedge Action). धूप व भूस्खलन: उदाहरण: प्रतापगड आणि राजगड सारख्या अतिउंच किल्ल्यांच्या पायवाटांवर दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे ऐतिहासिक पायऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
- 2. मानवी हस्तक्षेप (Human-Induced Problems)** नैसर्गिक घटकांपेक्षा मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारी हानी ही अधिक वेगाने आणि

कायमस्वरूपी स्वरूपाची असते. मानवी अज्ञान, स्वार्थ आणि शिस्तीचा अभाव यामुळे ऐतिहासिक वास्तूंचे खालीलप्रमाणे नुकसान होत आहे.

- **अतिक्रमण (Encroachment):** ऐतिहासिक स्थळांच्या संरक्षित क्षेत्राचा (Protected Area) वापर वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कामांसाठी होणे ही एक गंभीर समस्या आहे. उदाहरण: विशाळगड येथे ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरात आणि अवशेषांवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामे आणि दुकाने थाटण्यात आली आहेत. यामुळे किल्ल्याचे मूळ वास्तुकलेचे स्वरूप नष्ट झाले असून, तेथील ऐतिहासिक पावित्र्य आणि पर्यटन मूल्य धोक्यात आले आहे.
- **विद्रुपीकरण (Vandalism):** पर्यटकांकडून ऐतिहासिक वास्तूंचे सौंदर्य जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने खराब केले जाते. उदाहरण: लोहगड आणि कान्हेरी लेणी यांसारख्या प्रसिद्ध स्थळांवर पर्यटकांनी अणकुचीदार वस्तूंनी किंवा स्प्रे पेंटने भिंतींवर स्वतःची नावे कोरल्याचे दिसून येते. या विद्रुपीकरणामुळे अमूल्य असलेले प्राचीन शिलालेख आणि कोरीव काम कायमचे नष्ट होत आहे, ज्याची भरपाई करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
- **ऐतिहासिक साहित्याची चोरी (Theft & Smuggling):** वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशा सुरक्षा रक्षकांचा अभाव असल्याने मौल्यवान वस्तूंची चोरी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. उदाहरण: महाराष्ट्रातील अनेक दुर्लक्षित किल्ल्यांवरील ऐतिहासिक तोफा, प्राचीन मूर्ती, कोरीव लाकडी दारे किंवा वीरगळ यांची तस्करी होण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. हे

आपल्या सांस्कृतिक इतिहासाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान आहे.

- **अनाटायी धार्मिक कृत्ये व बदल:** ऐतिहासिक स्मारकांमध्ये मूळ रचनेला धक्का लावून नवीन धार्मिक प्रतीके बसवणे किंवा आधुनिक रंगांचा वापर केल्यामुळे वास्तूची ऐतिहासिक सत्यता धोक्यात येते.

3. व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय त्रुटी (Administrative Issues):

- **अशास्त्रीय संवर्धन (Unscientific Restoration):** चुकीचे साहित्य वापरल्याने होणारे नुकसान. उदाहरण: अनेक किल्ल्यांच्या तटबंदीची दुरुस्ती करताना मूळ 'चुना-मिश्रण' (Lime Mortar) ऐवजी सिमेंटचा वापर केला जातो. सिमेंट उष्णता धरून ठेवते आणि दगडाला "श्वास" घेऊ देत नाही, परिणामी मूळ दगड आतून सडू लागतो.
- **निधीचा अभाव:** योग्य पद्धतीने जर निधी उपलब्धता आणि नियोजन केले नाही तर अनेक अडचणी येऊ शकतात. उदाहरण: महाराष्ट्रातील अनेक भूईकोट किल्ले (उदा. चाकणचा भुईकोट, पारोळा किंवा कुरुंदवाड) हे नगरपालिकेकडे की पुरातत्व विभागाकडे या वादात आणि निधीअभावी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

4. पायाभूत सुविधा व पर्यावरणीय समस्या (Infrastructure & Environment):

- **कचरा व प्लास्टिक प्रदूषण:** उदाहरण: हरिश्चंद्रगड येथील 'कोकण कडा' परिसरात पर्यटकांनी टाकलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि कचऱ्याचे ढीग साचलेले आढळतात. हे केवळ सौंदर्यच खराब करत नाही, तर तेथील दुर्मिळ

जैवविविधतेसाठी (उदा. तानाजी सरडा किंवा स्थानिक वनस्पती) घातक आहे.

- जलस्रोतांचे दूषितीकरण: उदाहरण: किल्ले सिंगड किंवा तोरणा येथील ऐतिहासिक पिण्याच्या पाण्याचे टाक (टाकी) केवळ पर्यटकांनी कचरा आणि निर्माल्य टाकल्यामुळे दूषित झाले आहेत, त्यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक शुद्धीकरण थांबले आहे आणि किल्ल्यावर पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे.

उपाययोजना (Solutions):

1. **शास्त्रीय व तांत्रिक उपाय (Scientific & Technical Measures)** केवळ वरवरची दुरुस्ती करण्याऐवजी, वास्तूचे आयुर्मान वाढवण्यासाठी खालील प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. **LiDAR आणि 3D लेझर स्कॅनिंग (Point Cloud Data)** लेझर स्कॅनरद्वारे वास्तूच्या प्रत्येक कोनाचे लाखो 'डाटा पॉइंट्स' गोळा केले जातात. याला 'पॉइंट क्लाउड' म्हणतात.
2. या तंत्रज्ञानामुळे वास्तूची 'मॅक्रो' आणि 'मायक्रो' स्तरावर तपासणी करता येते. भिंतीला आलेली सूक्ष्म सूज किंवा झुकलेला बुरुज मानवी डोळ्यांना दिसण्यापूर्वी या स्कॅनिंगमध्ये स्पष्ट होतो.
3. **साहित्य सुसंगतता (Material Characterization & Compatibility):** पारंपारिक मिश्रण (Mortar Analysis): जुन्या काळातील 'वज्रलेप' किंवा चुनखडीच्या मिश्रणाचे रासायनिक विश्लेषण करून त्याच गुणधर्माचे नवीन मिश्रण तयार करणे. यात गूळ, बेलफळ, काळा मसाला आणि ताग यांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे

भिंतीमध्ये लवचिकता राहते आणि ती वातावरणातील बदलांना तोंड देऊ शकते.

4. **सिमेंट बंदी:** ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनात (Heritage Conservation) सिमेंटच्या वापरावर बंदी असण्यामागे अत्यंत ठोस वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत. पुरातत्व विभाग (ASI) आणि जागतिक वारसा संस्था (UNESCO) सिमेंटऐवजी 'चुना' (Lime) वापरण्यावर भर देतात. ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनामध्ये सिमेंटवर बंदी घालण्यामागे मुख्यत्वे वैज्ञानिक आणि वास्तूशास्त्रीय कारणे आहेत. जुन्या दगडी किंवा विटांच्या वास्तू नैसर्गिकरित्या सच्छिद्र असतात, ज्यामुळे त्यातील ओलावा बाहेर पडणे (Breathability) आवश्यक असते. सिमेंट हे पाणीरोधक असल्याने ओलावा आतच अडकून राहतो, परिणामी दगडांची अंतर्गत झीज होऊन वास्तू कमकुवत होते. याउलट, चुन्यामध्ये असलेली लवचिकता (Flexibility) वास्तूच्या नैसर्गिक हालचालींना सामावून घेते, तर सिमेंटच्या ताठरपणामुळे भिंतींना भेगा पडतात. तांत्रिकदृष्ट्या, सिमेंटमधील क्षारांमुळे (Soluble Salts) दगडांचे 'कॅन्सर' सदृश नुकसान होऊन त्यांचे पापुद्रे निघू लागतात. त्यामुळेच, युनेस्को (UNESCO) आणि पुरातत्व विभागाच्या नियमांनुसार वास्तूचे मूळ ऐतिहासिक स्वरूप जपण्यासाठी सिमेंटऐवजी चुना, गूळ, बेलफळ आणि मेथी यांसारख्या नैसर्गिक घटकांपासून बनवलेला 'हेरिटेज मोर्टार' वापरणे बंधनकारक आहे.
5. **कायदेशीर व प्रशासकीय उपाय (Legal & Policy Measures)**
 - बफर झोनचे व्यवस्थापन (Buffer Zone Management): AMASR कायदा (Ancient

Monuments and Archaeological Sites and Remains Act) हा भारतातील ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी बनवलेला सर्वात महत्वाचा कायदा आहे. याचे नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभाग करतो. या कायदानुसार वास्तूच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास बंदी (Prohibited Area) आणि पुढील २०० मीटर क्षेत्रात नियंत्रित बांधकामाला (Regulated Area) परवानगी असते. याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी 'सॅटेलाईट मॉनिटरिंग'चा वापर करावा.

- **एक खिडकी योजना:** पुरातत्व, वन विभाग आणि पर्यटन विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी 'राज्य वारसा संवर्धन समिती' (State Heritage Conservation Committee) अधिक सक्षम करावी.

6. शाश्वत पर्यटन विकास (Sustainable Tourism Development) पर्यटन वाढवणे म्हणजे केवळ गर्दी वाढवणे नसून, वास्तूचे ऐतिहासिक मूल्य आणि नैसर्गिक पर्यावरण जपून पर्यटकांना अनुभव देणे म्हणजे 'शाश्वत पर्यटन' होय. यासाठी खालील दोन प्रमुख संकल्पनांचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे:

7. वहनक्षमता (Carrying Capacity) आणि शास्त्रीय नियोजन: वास्तूवर पर्यटकांचा किती भार असावा, हे केवळ अंदाजावर न ठरवता ते शास्त्रीय सूत्राने निश्चित करणे आवश्यक आहे. यामुळे वास्तूची झीज रोखता येते. "जागतिक पर्यटन संघटनेच्या (UNWTO) निकषांनुसार आणि 'सिफुअँटॅस' (१९९२) यांनी मांडलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, ऐतिहासिक वास्तूची वहनक्षमता निश्चित करण्यासाठी भौतिक वहनक्षमता (PCC) हे सूत्र वापरले जाते."

वहनक्षमता सूत्र:

$$PCC = A \times \frac{R_f}{a}$$

घटकांचे स्पष्टीकरण:

A (Available Area): हे मीटरमध्ये मोजलेले एकूण क्षेत्रफळ असते. किल्ल्यांच्या बाबतीत, जिथे पर्यटक उभे राहू शकतात किंवा फिरू शकतात (उदा. रायगडावरील होळीचा माळ किंवा राजवाडा परिसर), तेवढेच क्षेत्रफळ गृहीत धरले जाते.

a (Area required per visitor): संवर्धन मानकांनुसार (Conservation Standards), एका पर्यटकाला वास्तूमध्ये वावरताना किमान १ ते २ चौरस मीटर जागा मिळणे आवश्यक आहे. जर वास्तू अतिसंवेदनशील (Fragile) असेल, तर हे अंतर वाढवले जाते.

R_f (Rotation Factor): हे सूत्र पर्यटकांच्या फिरण्याच्या वेगावर अवलंबून असते:

$$R_f = \frac{\text{Opening Hours}}{\text{Average Visit Time}}$$

उदा. जर किल्ला १० तास उघडा असेल आणि एका पर्यटकाला फिरण्यासाठी २ तास लागत असतील, तर R_f हा ५ असेल (१०/२ = ५).

अंमलबजावणी: या सूत्राचा वापर करून रायगड, राजगड किंवा सिंहगड यांसारख्या किल्ल्यांवर एका वेळी किती लोक असावेत हे निश्चित करता येईल. जेव्हा ही मर्यादा ओलांडली जाईल, तेव्हा 'ऑनलाईन बुकिंग' प्रणालीद्वारे प्रवेश नियंत्रित केला जावा. यामुळे वास्तूच्या पायऱ्या, तटबंदी आणि अरुंद वाटांवर होणारा ताण कमी होईल.

8. झिरो वेस्ट धोरण (Zero Waste Policy): किल्ल्यांवरील कचरा, विशेषतः प्लास्टिक प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे. त्यावर 'कचरा ठेव' (Waste Deposit) ही संकल्पना प्रभावी उपाय ठरू शकते.

या साठी खालील प्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबता येईल:

- **डिपॉझिट सिस्टिम:** किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या प्रवेशद्वारावर प्रत्येक पर्यटकाने नेलेल्या प्लास्टिक बाटल्या, वेफर्सची पाकिटे यांची नोंद केली जाईल. प्रत्येक वस्तूमागे ठराविक रक्कम (उदा. १० ते २० रुपये) 'ठेव' म्हणून घेतली जाईल.
- **परतावा प्रणाली:** पर्यटकाने परत येताना तोच कचरा (रिकामी बाटली किंवा पाकीट) सोबत आणल्यास, त्याची ठेव रक्कम त्याला त्वरित परत केली जाईल.
- **फायदा:** या पद्धतीमुळे किल्ल्यावर कचरा टाकण्याला आळा बसेल आणि पर्यटकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल.

9. पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा (Eco-friendly Infrastructure):

- **नॉन-इन्व्हॅसिव्ह सुविधा:** किल्ल्यावर बांधकामे करताना सिमेंटचा वापर न करता 'Pre-fabricated' (आधीच तयार केलेले) लाकडी किंवा धातूचे सांगाडे वापरावेत, जे सहज काढता येतात.
- **सौर ऊर्जा:** गडावरील प्रकाश व्यवस्थेसाठी पारंपारिक वीज वाहिन्या न टाकता सौर ऊर्जेचा वापर करावा.
- **स्थानिक रोजगार:** पर्यटनातून मिळणारा महसूल स्थानिक गावकऱ्यांना (मार्गदर्शक, घरगुती जेवण इ.) मिळावा, जेणेकरून तेच या वारशाचे पहिले रक्षक बनतील.

10. **अनुकूल पुनर्वापर (Adaptive Reuse)** ज्या वास्तूचा वापर धार्मिक कार्यासाठी होत नाही (उदा. धान्याची कोठारे, सदर), तिथे लहान संग्रहालये किंवा

माहिती केंद्रे सुरू केल्यास वास्तूच्या दैनंदिन स्वच्छतेचा प्रश्न सुटतो. वास्तू वापराविना राहिली की तिचा ऱ्हास वेगाने होतो.

निष्कर्ष (Conclusion):

प्रस्तुत संशोधनाअंती असे ठामपणे सिद्ध होते की, महाराष्ट्रातील गड-किल्ले आणि ऐतिहासिक स्मारके ही केवळ दगड-मातीची बांधकामे नसून आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाची, प्रगत स्थापत्यशास्त्राची आणि प्रशासकीय कौशल्याची जिवंत साक्ष आहेत. ही स्थळे केवळ भूतकाळाच्या स्मृती नसून भविष्यासाठी प्रेरणा देणारी आपली अनमोल सांस्कृतिक संपत्ती आहे.

या सखोल अभ्यासातून समोर आलेले मुख्य निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:

- **वारसा जतन ही बहुआयामी प्रक्रिया:** वारसा जतन करणे म्हणजे केवळ वास्तूची भौतिक दुरुस्ती करणे नव्हे, तर तिचे ऐतिहासिक संदर्भ, सभोवतालचे पर्यावरण आणि सामाजिक अस्मिता टिकवून ठेवणे होय.
- **कायदे आणि निधीची मर्यादा:** केवळ कठोर कायदे किंवा मोठ्या प्रमाणावरील निधी वारसा वाचवू शकत नाही. जोपर्यंत या निधीचा विनियोग शास्त्रीय पद्धतीने होत नाही आणि कायद्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्तरावर प्रभावीपणे होत नाही, तोपर्यंत वास्तूचा ऱ्हास थांबवणे कठीण आहे.
- **लोकसहभाग हाच खरा प्राण:** कोणत्याही वारसा स्थळाचे दीर्घकालीन संवर्धन हे लोकसहभागाशिवाय अशक्य आहे. जेव्हा स्थानिक समुदाय या वास्तूकडे 'सरकारी मालमत्ता' म्हणून न पाहता 'आपला वारसा' म्हणून पाहतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने संरक्षणाची चळवळ यशस्वी होते. म्हणूनच "किल्ले जतन" ही

केवळ एक शासकीय योजना नसून ती एक व्यापक लोकचळवळ बनणे ही काळाची गरज आहे.

संदर्भसूची (References):

1. कानेटकर, पी. के. (२००५): महाराष्ट्रातील गड-किल्ले, राजहंस प्रकाशन, पुणे.
2. देशमुख, पी. एन. (२०१०): छत्रपती शिवाजी महाराज: व्यवस्थापन आणि युद्धनीती, स्नेहवर्धन प्रकाशन.
3. सावरकर, बा. धै. (१९९५): दुर्ग आणि दुर्गवास्तुकला, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई.
4. खरे, ग. ह. (१९३८): महाराष्ट्राची किल्ले, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे.
5. Archaeological Survey of India (ASI): *Conservation Manual (John Marshall)*, (Reprint 2006), New Delhi.
6. Government of Maharashtra: *The Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960*.
7. UNESCO (1972): *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, Paris.
8. UNWTO (2010): *Sustainable Development of Tourism - Carrying Capacity Guidelines*.
9. Boullon, R. C. (1985): *Planificación del Espacio Turístico*, Editorial Trillas, Mexico (Tourism Carrying Capacity Model).
10. Cifuentes, M. (1992): *Determination of Carrying Capacity for Tourism in Protected Areas*, CATIE, Costa Rica.
11. Feilden, B. M. (2003): *Conservation of Historic Buildings*, Architectural Press, Elsevier (For Material Compatibility & Lime Mortar).
12. Heritage Science Journal: *Applications of LiDAR and 3D Scanning in Heritage Management*, Vol. 4, 2018.
13. संकेतस्थळे व डिजिटल संसाधने (Websites & Digital Resources):
 1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI):
 2. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC)
 3. जागतिक वारसा केंद्र (UNESCO World Heritage Centre)